

(TECNO)GÊNEROS DISCURSIVOS NO JUSBRASIL: uma proposta de análise (tecno)discursiva dos argumentos

Cátia Cristina Degan Fernandes¹

RESUMO

Na internet, a produção de linguagem e de discurso está intrinsecamente ligada a ferramentas tecnológicas online ou offline, razão suficiente para questionar a distinção entre o linguístico e o extralinguístico, estabelecendo um contínuo entre as matérias linguageiras e seus ambientes de produção. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é analisar os tipos de argumentos mais recorrentes no tecnodiscurso presente no texto do site de uma startup da área jurídica, o Jusbrasil, a fim de compreender como ocorre a relação entre o Direito, a tecnologia, a linguagem e a argumentação, tão importante para o operador do Direito. Metodologicamente, esta proposta de análise (tecno)discursiva dos argumentos presentes no (tecno)gênero discursivo artigo de opinião no Jusbrasil será apresentada a partir de um embasamento teórico a respeito dos aspectos composicionais do tecnodiscurso (Paveau, 2021); de argumentação e tipos de discurso (Charaudeau, 2004; Fiorin, 2015), bem como das considerações sobre gêneros do discurso (Marcuschi, 2008; Rojo, 2015). Logo, pelo estudo em questão, identificar os traços do discurso nativo digital presentes na composição estrutural do artigo “A Inteligência Artificial e a legislação brasileira” no ecossistema Jusbrasil corrobora que a perspectiva ecológica pode ser comprovada por três razões: a) o texto possuir componentes tecnológicos que faltam numa análise linguística tradicional; b) o artigo fazer sobressair uma (escri)leitura que integra gestos tecnoenunciativos (clicar, rolar, teclar); c) o texto possuir uma dimensão relacional fundamental, pois todos os enunciados são potencialmente ligados uns aos outros.

PALAVRAS-CHAVE: (tecno)gêneros; análise discursiva; argumentos; jusbrasil.

ABSTRACT

On the internet, the production of language and discourse is intrinsically linked to online and offline technological tools, reason enough to question the distinction between the linguistic and the extralinguistic, establishing a continuum between linguistic subjects and their production environments. Thus, the general objective of this work is to analyze the most recurrent types of arguments in the technodiscourse present in the text on the website of a legal startup, Jusbrasil, in order to understand the relationship between law, technology, language, and argumentation, so important for legal practitioners. Methodologically, this proposal for a (techno)discursive analysis of the

¹ Doutoranda e mestre do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Docente na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadvale), atuando na graduação com Português Jurídico e Linguagem Forense e mentoria para concursos públicos e produção de textos acadêmicos e jurídicos, desde 2018. Possui experiência na área de Letras e Linguística Aplicada, principalmente com ênfase nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, trabalho docente, formação inicial/continuada de professores(as), desenvolvimento profissional docente; gêneros de texto, letramentos, escrita acadêmica, profissional e jurídica. Coordenadora do subprojeto PIBID/CAPES Letras-Português/Inglês (2013-2016) da Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Coordenação de curso, projetos de extensão, revisão de documentos institucionais, acompanhamento de avaliação do MEC e formação e treinamento de equipe de correção de redação para o vestibular da Univale (2006-2017).

arguments present in the (techno)discursive genre of opinion articles on Jusbrasil will be presented based on a theoretical framework regarding the compositional aspects of technodiscourse (Paveau, 2021); of argumentation and types of discourse (Charaudeau, 2004; Fiorin, 2015), as well as considerations on discourse genres (Marcuschi, 2008; Rojo, 2015). Therefore, through the study in question, identifying the traits of digital native discourse present in the structural composition of the article "Artificial Intelligence and Brazilian Legislation" in the Jusbrasil ecosystem corroborates that the ecological perspective can be proven for three reasons: a) the text possesses technological components that are lacking in a traditional linguistic analysis; b) the article highlights a (scri)reading that integrates techno-enunciative gestures (clicking, scrolling, typing); c) the text possesses a fundamental relational dimension, as all statements are potentially linked to one another.

KEYWORDS: (techno)genres; discursive analysis; arguments; jusbrasil.

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO. 2 INTRODUÇÃO. 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 3.1 (TECNO)DISCURSO E ECOSISTEMAS DIGITAIS. 3.2 ARGUMENTAÇÃO E TIPOS DE ARGUMENTOS. 3.3 (TECNO)GÊNEROS DO DISCURSO. 4 METODOLOGIA. 5 ANÁLISE DO TEXTO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 IDENTIFICAÇÃO

O evento (tecn)discursivo, a seguir, escolhido para análise neste trabalho trata-se de um artigo de opinião sobre inteligência artificial, publicado no site do JusBrasil, em 25 de julho de 2023, por Clara Toledo Corrêa.

O Jusbrasil é um site jurídico que oferece acesso a informações e documentos legais, como leis, jurisprudências e notícias do mundo jurídico. Ele serve para auxiliar na busca por informações e atualizações sobre assuntos relacionados ao Direito.

Clara Toledo Corrêa, advogada e autora do artigo "A Inteligência Artificial na legislação brasileira", discute a aplicação da inteligência artificial (IA) na legislação brasileira e os desafios que a IA enfrenta no setor jurídico. O artigo contribui para o debate sobre a IA na área e fornece uma visão abrangente dos desafios e oportunidades que as inovações tecnológicas representam para o direito brasileiro.

Eis o artigo, evento (tecn)discursivo, em análise neste trabalho: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Propriedade intelectual de Clara Toledo Corrêa, publicado por Roncon e Graça Comunicações, em 25/07/2023 13:01:21 e atualizado em: 25/07/2023 13:19:42.

Como já sabemos desde o início dos anos 2000, a Inteligência Artificial (IA) tem sido utilizada de diversas formas, assim, a IA não é algo completamente novo,

embora seu refinamento se supere a cada dia. Nos últimos meses e semanas, discussões sobre trazer à vida ou às telas ou em propagandas cenas ou músicas de pessoas que já faleceram é algo que tem gerado uma certa celeuma do ponto de vista social, mais do que legal.

Com o auxílio da Inteligência Artificial, há pouquíssimo tempo, a cantora Maria Rita protagonizou um comercial com a sua mãe, Elis Regina, que faleceu quando ela tinha apenas quatro anos de idade. Para muitos o comercial foi emocionante, para outros uma incoerência devido ao posicionamento que Elis Regina teve em seu passado de luta política e diante da história da montadora de carros (Corrêa, 2023).

O fato é que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) questionou, junto com alguns consumidores, a questão moral da utilização da imagem de uma pessoa já falecida, devido a possibilidade de confusão entre pessoas mais novas que não conhecem a história das cantoras e artistas. Bem como a dita imprudência como ambas conduziam os veículos – pois um comercial deve ser seguro para os consumidores e deve mostrar o que deve realmente ser feito, em linhas gerais.

Assim, a grande discussão, por fim, foi esta, inclusive, pois quanto ao uso da imagem e música da cantora falecida prematuramente aos 36 anos, não há o que se discutir, pertencem aos herdeiros até o septuagésimo aniversário após sua morte. Se discute apenas os direitos autorais referentes às músicas, por exemplo, já que os direitos morais atrelados à personalidade não possuem um único posicionamento, quanto ao uso “indiscriminado” pós morte.

Questões como essas, portanto, são controversas há tempos – mais de décadas – e pouco foi mudado quanto ao âmbito jurídico, ou melhor, legislativo. Para muitos estudiosos, pesquisadores e atuantes na área, as leis referentes ao Direito Autoral e Propriedade Industrial, por exemplo, são consideradas defasadas levando em consideração que são textos da década de 1990.

De fato, o Direito não precede os fatos e preceder a tamanha tecnologia e velocidade é algo inimaginável diante do processo burocrático. Com isso, juristas vêm se valendo de figuras e institutos alienígenas ao Direito Brasileiro, bem como utilizando as normativas nacionais de forma mais cautelosa possível, por meio de contratos bem elaborados, que podem auxiliar as partes envolvidas e a sociedade a ingressar perante o Poder Judiciário.

No caso aqui descrito, não podemos afirmar que determinados cuidados foram observados, do contrário não haveria o processo ético contra a montadora de veículos que envolveu a “herdeira” de Elis Regina (coloco entre aspas, pois a cantora Maria Rita não se resume a uma herdeira).

Por esse motivo e diante do “mundo virtual em que vivemos”, de artistas e influencers, juntamente com a Inteligência Artificial, é necessário mais do que nunca tomarmos certos cuidados e atentarmos para determinados aspectos legais e sociais que devem ser tratados de forma clara e bem pontuados em contratos, antes de sair fazendo a famigerada “publi”.

Conseqüentemente, esses documentos devem observar uma série de leis - como a Constituição, Código Civil, Lei de Direitos Autorais, Lei de Propriedade Industrial – bem como outras regulamentações nacionais e usos em outros países. Pois como já mencionado, alguns institutos não são tratados no Brasil, mas aceitos aqui pelo Judiciário.

2 INTRODUÇÃO

Considerando a perspectiva discursiva, a argumentação será sempre parte integrante do discurso em uma dada situação. Essa perspectiva foi escolhida para este trabalho como resultado de uma discussão crítica, amparada na ideia de que o aprendizado de gêneros de texto orais e escritos, no contexto profissional do Direito, não pode ser considerado a partir de uma posição normativa de ensino da língua.

E por que consideramos assim? Consideramos porque entendemos os princípios de alteridade, influência e regulação inerentes ao ato comunicativo. (Charaudeau, 2004, p. 12). Além disso, consideramos a perspectiva dos discursos produzidos online pela e na chamada web 2.0, a chamada web social. Essa web das redes sociais digitais envolve igualmente os discursos produzidos anteriormente em fóruns ou outros lugares discursivos, além dos discursos dados que constituem o que começamos a chamar de web 3.0 (Paveau, 2021).

Nesse contexto da web, no qual a produção languageira e discursiva está intrinsecamente ligada a ferramentas tecnológicas online ou offline (telefones, tablets, softwares, aplicativos, sites, blogs, redes, plataformas), faz-se necessário questionar a distinção entre o linguístico e o extralinguístico, estabelecendo um contínuo entre as matérias languageiras e seus ambientes de produção (Paveau, 2021).

Sendo assim, o objetivo geral para o nosso estudo analisar os tipos de argumentos mais recorrentes no tecnodiscurso presente no texto do site de uma startup da área jurídica, o Jusbrasil, a fim de compreender como ocorre a relação entre o Direito, a tecnologia, a linguagem e a argumentação, tão importante para o operador do Direito.

De forma mais específica, foram traçados os seguintes objetivos: a) identificar traços do discurso nativo digital presentes na composição estrutural do tecnogênero presente no ecossistema “Jusbrasil” (Paveau, 2021); b) examinar os argumentos utilizados no texto, para a construção de sentido do tecnogênero (Fiorin, 2015); e, c) identificar as estratégias de posicionamento utilizadas no discurso digital encontradas no texto em análise.

Como justificativa para o desenvolvimento desta análise, vale considerar que para o operador do Direito, a linguagem é uma ferramenta essencial, pois é por meio dela que ocorre a comunicação e a interpretação das normas jurídicas. No âmbito jurídico, os profissionais compreendem que a linguagem deve ser técnica e precisa, buscando evitar ambiguidades e interpretações equivocadas. A norma jurídica é expressa por meio de palavras e expressões que possuem um significado próprio dentro do contexto jurídico, e o operador do Direito precisa compreender esse significado de maneira adequada.

Há que considerar ainda que, embora seja necessário o uso de termos específicos nos documentos jurídicos, é essencial que o operador do Direito seja capaz de transmitir suas ideias de forma compreensível para o público em geral. Além disso, a clareza na redação de documentos jurídicos, como contratos, petições e sentenças, assegura maior segurança jurídica e evita interpretações dúbias ou conflituosas.

No entanto, com as inovações tecnológicas, devemos ter cuidado para não cair em um excesso de formalismo ou em um linguajar excessivamente hermético, afastando os textos da realidade e da compreensão das pessoas. A linguagem jurídica deve ser capaz de se adaptar aos diferentes contextos e necessidades, mantendo seu rigor técnico, mas sem se distanciar das práticas linguísticas da sociedade que hoje ocorre, sobretudo, pela web.

Esta proposta de análise (tecno)discursiva dos argumentos presentes no (tecno)gênero discursivo artigo de opinião no Jusbrasil será apresentada a partir de um embasamento teórico a respeito dos aspectos composicionais do tecnodiscurso

(Paveau, 2021); de argumentação e tipos de discurso (Charaudeau, 2004; Fiorin, 2015), bem como das considerações sobre gêneros do discurso (Marcuschi, 2008; Rojo, 2015).

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para os operadores do Direito que se expressam, compartilham conhecimento, acessam informações e defendem o direito alheio, não há como ignorar a dimensão argumentativa da linguagem, pois o simples ato de assumir a palavra não garante a persuasão e o convencimento do interlocutor. Do atendimento ao cliente no escritório aos textos jurídicos mais elaborados para um juiz, muitos são os discursos também na área jurídica que não apresentam uma orientação argumentativa. As considerações teóricas a respeito de tecnodiscursivo, argumentação e tipos de discurso, na próxima seção, serão fundamentais para a compreensão da análise tecnodiscursiva dos argumentos presentes nos tecnogêneros no site Jusbrasil.

3.1 (TECNO)DISCURSO E ECOSSISTEMAS DIGITAIS

Com o avanço das tecnologias digitais e, sobretudo, das interações nas redes sociais, crescem os textos nativos digitais (Paveau, 2021, p. 27) lidos e produzidos também por operadores do Direito. Esses textos criam uma nova (ou não) dinâmica de gêneros discursivos, que despertam o interesse pela construção de argumentos, e consequentemente da argumentação que, para ser clara, objetiva e persuasiva, deve levar em conta a relação entre o Direito, a tecnologia, a linguagem e a própria argumentação.

A análise do discurso digital (ADD) é um campo emergente de pesquisa que tem o potencial de contribuir para a compreensão da comunicação humana no século XXI. Essa análise ajuda a compreender a maneira como a tecnologia é utilizada para a comunicação, o compartilhamento de textos e a atuação profissional em defesa do direito do outro, gerando consequências para a comunicação humana, que ocorre por meio dos textos.

Esse crescimento desenfreado da tecnologia influencia diretamente a formação de novos (tecno)gêneros de discurso (Paveau, 2021). Esses (tecno)gêneros

são formados por uma combinação de fatores, que incluem as práticas sociais, as ferramentas e tecnologias disponíveis, bem como as expectativas dos participantes. Desse modo, Paveau (2021, p. 29), concebe um gênero de discurso como "[...] uma sequência de eventos de linguagem que se repetem em um contexto social e que tem uma função específica.

Para a autora, é fundamental ao analisar o discurso digital presente no (tecno)gênero compreender a maneira como a tecnologia afeta as formas de comunicação das pessoas. Isso pode ser feito estudando os recursos específicos que caracterizam os gêneros de discurso digitais, bem como as práticas sociais, as ferramentas e tecnologias disponíveis e as expectativas dos participantes.

Conforme o objetivo geral e os objetivos específicos de compreender as relações entre linguagem, Direito, tecnologia e argumentação, traçados para este estudo, ao analisar o artigo de opinião "A Inteligência Artificial na legislação brasileira" é importante levar em consideração as marcas de composicionalidade; deslinearização; ampliação enunciativa; relacionalidade; investigabilidade; tecnografismo (Paveau, 2021), que compõem a estrutura do (tecno)discurso que identificamos no site Jusbrasil.

De acordo com a proposta da autora, a análise discursiva digital propõe uma simetria que garante uma equivalência entre o languageiro e o não languageiro na análise linguística, partindo de uma concepção compósita da língua e do discurso. A distinção entre o linguístico e o extralinguístico estabelece um contínuo entre as matérias languageiras e seus ambientes de produção, também denominado ecologia do discurso (Paveau, 2021).

Há que considerar que nos discursivos digitais existe apenas a ordem tecnodiscursiva, na qual o tecno e o discursivo são cointegrados, contribuindo igualmente para a produção tecnodiscursiva. Desse modo, os textos publicados devem ser analisados considerando as duas dimensões de igual forma. Afinal, nos ecossistemas na internet, as habilidades de linguagem e textos produzidos pelos internautas são integrados a um dispositivo comum, que tem uma materialidade única, porém compósita (Paveau, 2020, 2021).

Não há mais que considerar apenas a dimensão antes tida como suporte, meio, contexto, que influencia ou modifica os enunciados. Os discursos nativos da web não são iguais aos discursos off-line, pois a ecologia desses discursos toma como

objeto não mais apenas elementos linguageiros isolados, mas todo o ambiente em que eles estão inscritos (Paveau, 2013).

3.2 ARGUMENTAÇÃO E TIPOS DE ARGUMENTOS

Todo texto (ou enunciado) é compreendido como um jogo de forças entre vozes que se contrapõem, ainda que o confronto entre as diferentes posições ideológicas e discursivas não estejam totalmente explicitadas. Dessa forma, ao considerarmos todo discurso dialógico, concebemos também que ele argumenta sempre em favor de determinada posição: convencer de sua verdade, justiça, beleza, imparcialidade dentre outras finalidades definidas pelo indivíduo (Fiorin, 2015).

A herança da retórica para o estudo da argumentação, por meio de uma abordagem discursiva, ajuda-nos a compreender o modo como os estudos clássicos já consideravam a natureza de todo discurso, para descrever os mecanismos que “possibilitam ao enunciador produzir efeitos de sentido que permitem fazer o enunciatário crer naquilo que foi dito”. Trata-se, então, de “analisar o modo de funcionamento real da argumentatividade, ou seja, o dialogismo presente na argumentação” (Fiorin, 2015, p. 26).

Desse modo, para analisar os tipos de argumentos mais recorrentes no tecnodiscurso presente no texto do Jusbrasil e compreender como ocorre a relação entre Direito, tecnologia, linguagem e argumentação, vale questionar se a fórmula padrão “premissa maior, premissa menor e conclusão” pode adequadamente classificar todos os elementos de nossos argumentos e indicar o que está, de fato, envolvido no processo de estabelecer conclusões mediante a produção desses argumentos (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2014, p. 139).

Em seu postulado de base, Charaudeau (2004) afirma que o valor argumentativo de um ato discursivo não pode ser julgado fora das condições em que foi produzido, ou seja, fora da situação de comunicação em que estão envolvidos os participantes de uma troca linguística. Assim, a análise do discurso não tem que ter por objeto a descoberta da verdade, mas a descoberta de jogos de apresentação da verdade, como o “crer” e o “fazer crer”, elegendo a “problemática de influência”.

De forma mais específica, examinar os argumentos utilizados no texto “A Inteligência Artificial na legislação brasileira” implica compreender o contrato de comunicação às instruções discursivas, bem como a relação dialógica do ato de

linguagem. Mediante a finalidade discursiva, os tipos de argumentos para a construção de sentido no tecnogênero vão evidenciar a produção e interpretação do texto, na explicitação das estratégias do discurso para a persuasão (Charaudeau, 2015).

Para Charaudeau (2015), as situações de comunicação devem ser apresentadas minuciosamente e definidos os sujeitos da linguagem: destinatário, interpretante, enunciador e comunicante. Já o ato de linguagem envolve os saberes supostos que circulam entre os protagonistas da linguagem: o EU, sujeito produtor do ato de linguagem, e o TU, sujeito-interlocutor desse ato.

Para o autor, o ponto central de uma análise discursiva, como a em tela, é a questão de produção e recepção em relação ao ato de linguagem, denominada de encenação. Ou seja, todo ato de linguagem parte de um sujeito que estabelece uma relação com o outro (princípio de alteridade), a fim de influenciá-lo (princípio de influência) e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação na qual o interlocutor tem seu próprio projeto de influência (princípio de regulação) (Charaudeau, 2004, p. 12).

Na chamada web social, a produção languageira e discursiva, intrinsecamente ligada a ferramentas tecnológicas online ou offline, requer que as condições de apresentação discursiva do ato argumentativo sejam esclarecidas. Ela deve se fazer conhecer ao outro (interlocutor único ou auditório múltiplo), para elucidar: a) do que se trata (problematizar) o ato argumentativo; b) qual posição é adotada (posicionar-se) no ato; c) qual é a força de sua argumentação (provar).

Quanto aos tipos de argumentos, Fiorin (2015) retoma Perelman e Tyteca, na classificação dos argumentos em: aqueles que se aproveitam dos processos de ligação e aproximam elementos distintos, estabelecendo entre eles uma relação de solidariedade, e aqueles que se aproveitam de processos de dissociação e separam, dissociam, desunem elementos de um todo.

É importante considerar que os esquemas de ligação estão na base da construção de três tipos de argumentos: a) os quase lógicos, como a definição, a tautologia, a comparação, a reciprocidade, a transitividade, a inclusão, a divisão; b) os que se fundamentam na estrutura do real, como aqueles estruturados por relações de causalidade, de sucessão e de coexistência; e c) os que fundam a estrutura do real, como o exemplo (que funda uma regra), a ilustração (que reforça uma tese), o modelo e o antimodelo.

Os argumentos advindos de dissociações, que indicam a ausência de ligação entre conceitos ou a indevida vinculação entre eles, são analisados a partir de pares opostos como essência e aparência e ilustram as distinções estabelecidas seja entre conceitos, como palavra e fato, seja entre dados do enunciado, que pode ser indicada pela citação, entre aspas, das vozes que falam.

Finalmente, é válido nos apropriar de Gracio (2015) para entendermos a força dos argumentos quase lógicos que está diretamente relacionada a sua proximidade, ou a similitude da sua estrutura, dos raciocínios de tipo formal, lógico e matemático. Para o autor, a força dos argumentos baseados na estrutura do real reside na característica de partirem de coisas reconhecidas para introduzir outras que se querem ver admitidas. Já a força dos argumentos que fundam a estrutura do real reside essencialmente na sua capacidade de proceder a generalizações procurando estabelecer regras e princípios (Gracio, 2015).

3.3 (TECNO)GÊNEROS DO DISCURSO

Gênero de discurso é um conceito que tem sido usado para descrever as diferentes formas de discurso que são usadas em diferentes contextos sociais. Os gêneros de discurso são caracterizados por um conjunto de características formais e funcionais, que incluem a estrutura do texto, o vocabulário, a sintaxe, a retórica e o propósito comunicativo (Marcuschi, 2008).

Os gêneros de discurso em ambientes digitais da web 2.0, os (tecn)gêneros, são caracterizados pela sua multimodalidade, sua interatividade e sua conectividade. São formas de adaptar os gêneros tradicionais aos novos ambientes digitais, permitindo que os usuários criem formatos de comunicação mais adequados aos fins discursivos propostos, aos ecossistemas disponíveis e às situações de comunicação impostas.

Considerando o conjunto de dados humanos e não humanos no interior do qual os discursos são elaborados, o ambiente, conforme Paveau (2021), é uma noção coerente com uma abordagem ecológica da produção de enunciados, implicando que o objeto de análise não é mais apenas o enunciado, mas o conjunto do sistema no qual ele é produzido.

Desse modo, a Análise de Discurso Digital (ADD) apresenta a ideia de ambiente como central, pois considera os aspectos compósitos (tecnolinguageiros e

tecnodiscursivos) dos discursos, ou seja, a técnica não é um simples “suporte”, mas um componente estrutural dos discursos (Paveau, 2021, p. 49). À categoria de gênero de discurso estão relacionados critérios situacionais, uma vez que os gêneros do discurso incluem dispositivos de comunicação sócio-históricos definidos.

Daí a análise (tecno)discursiva e dos tipos de argumento do artigo de opinião “A Inteligência Artificial e a legislação brasileira” deve pautar-se pela prescrição de papéis para os participantes, uma finalidade discursiva clara, uma organização textual, e os argumentos presentes nos textos que definem o posicionamento do enunciador.

4 METODOLOGIA

Esta proposta de análise (tecno)discursiva foi desenvolvida a partir dos traços compósitos do ecossistema selecionado, das características do (tecno)gênero artigo de opinião “A Inteligência Artificial na legislação brasileira”, de Clara Toledo Corrêa, e dos tipos de argumentos presentes no texto para a construção da argumentação. Trata-se de uma análise descritiva, cujos procedimentos metodológicos, categorias de análise e designação do corpus serão apresentados a seguir.

Como o Jusbrasil é um site da área jurídica, o ecossistema foi selecionado porque todo o conteúdo e os (tecno)gêneros produzidos nesse ambiente são de interesse e uso corrente de grande parte de profissionais da área. O (tecno)gênero artigo de opinião “A Inteligência Artificial na legislação brasileira”, de Clara Toledo Corrêa, advogada e escritora, que compõe o corpus desta análise foi escolhido por dois motivos razoáveis: constar entre os artigos mais recentes publicadas na seção “artigos”, na semana de elaboração deste estudo, entre 24 e 28/07/2023, e tratar de uma temática concernente à relação entre Direito, linguagem, tecnologia e argumentação.

Clara Toledo Corrêa é especialista em Propriedade Intelectual e Industrial, Marcas e Patentes e atua na Toledo Corrêa Marcas e Patentes. Ela é defensora do uso da Inteligência artificial na área jurídica por acreditar que as tecnologias podem facilitar o trabalho do profissional da área.

Inicialmente o ecossistema será analisado com base nas marcas de composicionalidade; deslinearização; ampliação enunciativa; relacionalidade; investigabilidade; tecnografismo (Paveau, 2021). Essas marcas serão utilizadas como

critérios de análise das imagens do site (prints de tela) e contribuirão para, de forma mais específica, identificar traços do discurso nativo digital presentes na composição estrutural do tecnogênero no ecossistema “JusBrasil” (Paveau, 2021).

Para examinar os argumentos utilizados na construção de sentido do tecnogênero (Fiorin, 2015) e identificar as estratégias de posicionamento encontradas no discurso digital em análise, partimos da perspectiva ecológica que implica partir do ecossistema nativo, a fim de isolar os gêneros de discurso digitais tal como eles se desenvolvem em seus ambientes discursivos e textuais. Assim, para cumprimento dos objetivos mais específicos serão consideradas a situação de comunicação, a finalidade discursiva, considerações sobre o contrato de comunicação, os momentos discursivos de argumentatividade e persuasão e os tipos de argumentos (Charaudeau, 2004 e Fiorin, 2015). Todas essas categorias nos ajudarão a observar o posicionamento e as estratégias argumentativas em jogo presentes no texto.

O corpus do estudo será constituído por seis prints de tela, escolhidas aleatoriamente, conforme as categorias de análise definidas e os objetivos propostos. Essas imagens selecionadas serão analisadas na próxima seção.

5 ANÁLISE DO TEXTO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em uma análise inicial (tecno)discursiva dos argumentos do texto “A Inteligência Artificial e a legislação brasileira”, levando em consideração os elementos compósitos da estrutura do ecossistema Jusbrasil, identificamos que o Jusbrasil é um site de conteúdo jurídico que fornece informações e serviços relacionados ao direito brasileiro. O site foi fundado em 2008 por Luiz Guilherme Vieira e possui uma comunidade de mais de um milhão e meio de usuários, que acessam a plataforma diariamente no Brasil, e mais de 900 mil advogados que utilizam os produtos e recursos oferecidos pela startup, conforme a página inicial do site, apresentado na Figura 1.

A página inicial do ecossistema possibilita que o usuário, por meio da interação, acesse documentos, doutrinas, modelos de peças, legislação, advogados ou diário oficial. Inicialmente não há qualquer regra ou restrição para a interação do usuário e interação com esses recursos da plataforma.

Figura 1 - Página inicial do Jusbrasil, 2023.

Fonte: JusBrasil, 2023.

Ao acessar a página, o usuário precisa fazer um cadastro com login e senha para em seguida criar um perfil como profissional, acadêmico, professor, dentre outras funções. Como uma rede social do meio jurídico, o Jusbrasil permite que o usuário da plataforma siga outras pessoas, seja seguido, publique notícias ou modelo de documentos em seu feed pessoal, de acordo Figura 2.

A autora do artigo em análise é Clara Toledo Correa, advogada, escritora para o Jusbrasil e acredita que a Inteligência Artificial (IA) tem o potencial de revolucionar o setor jurídico. Como uma defensora ativa das IAs, Clara está comprometida em garantir que a tecnologia inovadora seja acessível a todos e usada de forma ética e responsável.

Figura 2 - Página inicial do Jusbrasil, 2023.

Fonte: Jusbrasil, 2023.

Além do artigo "A Inteligência Artificial na legislação brasileira", Clara também escreveu outros artigos sobre a relação entre IA e direito. Com todos esses atributos

na área de tecnologia, Clara Toledo em sua argumentação leva o escritor a crer em seu posicionamento sobre as Inteligências Artificiais e a relação estabelecida com a legislação brasileira.

Outras informações sobre a autora são disponibilizadas apenas para usuários PRO da plataforma (Figura 3).

Figura 3 - Página de informações sobre a autora do artigo.

Fonte: Jusbrasil, 2023.

O nome da autora do artigo pode ser acompanhado dentro do ecossistema Jusbrasil, para conhecimento de novas publicações, desde que o usuário tenha uma assinatura da plataforma. Caso o usuário não seja assinante do conteúdo da startup, ele é convidado a assinar o site para desbloquear outras publicações relacionadas à autora.

Figura 4 - Palavras-chave no artigo.

Fonte: Jusbrasil, 2023.

Junto ao artigo, o nome de Clara Toledo está associado a Direito Autoral, Propriedade Intelectual, Marcas e Patentes, Inteligência Artificial, (palavras-chave ou tags) relacionadas ao texto escrito pela advogada e à formação e atuação da profissional (Figura 4).

Segundo a seção “Quem somos” (Figura 5) do próprio site (primeira seta na imagem), o Jusbrasil “une Direito e Tecnologia para fazer com que a justiça ultrapasse as fronteiras dos tribunais e chegue às casas de qualquer cidadão ou cidadã, empoderando suas decisões por meio da informação” (Jusbrasil, 2023). Trata-se de uma empresa de tecnologia que resolve velhos problemas com novas soluções.

Já na descrição do site, na seção “Para que existimos” (Figura 5) (segunda seta na imagem), todo usuário se depara com o propósito da empresa de proporcionar aos cidadãos – profissionais do Direito ou não – que eles “tenham a capacidade de escolher caminhos jurídicos melhores e mais rápidos, seja para efetivar um direito ou cumprir um dever” (Jusbrasil, 2023), experimentando um caminho mais suave e descomplicado até a justiça.

Na missão de conectar pessoas à justiça, o Jusbrasil tem 100% de cobertura das fontes Judiciário, Tribunais Superiores Federais e Estaduais. Para que o usuário aproveite todos os recursos especiais e informações de forma ilimitada, o site oferece um plano PRO, que permite o acesso do usuário a ementas prontas; download e cópia ilimitados de diários oficiais, jurisprudências, modelos e peças; além do monitoramento do andamento de processos e termos nos diários oficiais (seção “Como fazemos” (Figura 5), terceira seta na imagem).

Figura 5 - Página inicial da seção “Quem somos”.

Fonte: Jusbrasil, 2023.

O Jusbrasil é um exemplo de que a relação entre direito e tecnologia possibilita que toda pessoa aprenda sobre seus direitos e deveres, assim como todo profissional da área jurídica se informe e compartilhe conhecimento, tornando-se mais capacitado para defender os direitos dos cidadãos (Jusbrasil, 2023).

Reconhecendo que para a resolução de uma questão no judiciário é essencial a participação de um(a) advogado(a), a plataforma oferece o Escritório Online do Jusbrasil, com a justificativa de que grande parte das pessoas simplesmente desiste dos seus direitos no momento de encontrar um profissional. Segundo o site:

Trabalhamos para facilitar essa busca em todo o Brasil e tornar a prática jurídica mais eficiente. O Escritório Online permite que qualquer profissional do Direito tenha acesso à nossa base de usuários, que nos enviam suas dúvidas e problemas, além de ferramentas para gerenciar documentos, contatos e compromissos. Possibilita também que qualquer brasileiro encontre advogados e advogadas próximos de sua localidade, capazes e interessados em resolver seu problema. Estudantes e profissionais do Direito podem ainda se cadastrar como correspondentes, ampliando sua rede de contatos, e escritórios ou advogados, que necessitem de um serviço em outro estado, conseguem otimizar o seu trabalho com a ajuda desses profissionais. (Jusbrasil, 2023)

Aliando o Direito, a tecnologia e a linguagem, “[...] a maior *lawtech* da América Latina e o maior site jurídico do planeta em número de acessos e volume de dados” (Jusbrasil, 2023) acredita que a informação transforma o profissional, a Justiça e o mundo. Por isso, desde 2008, o Jusbrasil descomplica o acesso à informação jurídica de mais de 30 milhões de brasileiros todos os meses, utilizando a web.

Quanto às características do discurso digital nativo, o artigo em análise é constituído por matéria mista: linguajeira e tecnológica, pois trata-se de um texto escrito com inserção de imagem, palavras-chave, vários hiperlinks (nomes de cor azul) que possibilitam ao (escri)leitor outras leituras que complementam o sentido do artigo, um formato possível do ecossistema. Há um hibridismo semiótico.

Esses elementos de cor diferente ao longo do artigo também caracterizam a deslinearização, pois há no artigo “A Inteligência Artificial na legislação brasileira” a intervenção de elementos clicáveis no fio do discurso, como Constituição, Código Civil, Lei de Direitos Autorais, Lei de Propriedade Industrial, que direcionam o (escri)leitor de um fio-origem a um fio-destino (Paveau, 2021).

No ecossistema, no artigo de opinião em análise, é possível encontrar uma escrita aumentada na medida em que as capacidades expressivas e comunicacionais

ultrapassam aquelas oferecidas pela ordem da razão gráfica. A ampliação escritural neste caso é permitida por meio de comentários que prolongam os escritos a respeito do ocorrido por adições de informações, opiniões, julgamentos nos comentários que estão relacionados de alguma forma, ou não, ao assunto defendido no artigo. Na Figura 6 identificamos um enunciador ampliado.

Figura 6 - Ampliação enunciativa no artigo.

Fonte: Jusbrasil, 2023.

É importante observar que, se por um lado, há ampliação escritural do enunciador exatamente comentando a tese da autora do artigo; por outro, ocorre comentário crítico que demonstra a percepção do (escri)leitor sobre a relação das palavras-chave utilizadas no (tecno)gênero e a atuação profissional da autora do texto, como uma estratégia comercial. Podemos constatar que o usuário da plataforma compreende os objetivos dos recursos do ecossistema digital e como e quando são utilizados pelo enunciador.

Quanto à relacionalidade, o artigo em questão, por se tratar de um discurso digital nativo, está inscrito numa relação com outros tecnodiscursos; com os aparelhos (são produzidos com a máquina); com os escritores e os (escri)leitores que passa pela subjetividade de configuração das interfaces de escrita e leitura. Ou seja, os comentários, os documentos citados no texto, as informações relacionadas ao texto (ao final da página) podem ser curtidos, seguidos, respondidos ou até mesmo consultados durante a leitura do artigo.

A relacionalidade do discurso é, sem dúvida, uma dimensão essencial do artigo em análise como uma produção digital em contexto conectado que os usuários

do ecossistema precisam compreender como uma estratégia argumentativa. As palavras “Direito Autoral”, “Propriedade Intelectual”, “Marcas e Patentes” e “Inteligência Artificial” conduzem esse usuário a outros enunciados de forma explícita e materialmente relacionadas a outros enunciados, imprevisíveis e abertos a percursos de sentidos subjetivos, constituindo uma verdadeira evolução na ordem do discurso (Paveau, 2021, p. 23).

Há que considerar ainda sobre as características do discurso digital nativo, que os tecnodiscursos, pela hipertextualidade, podem ser buscados, encontrados e redocumentalizados, a partir de exploração dos links (nome no perfil, respostas, dentre outros). A característica da investigabilidade privilegia a permanência do usuário no ecossistema (Paveau, 2021).

Em um segundo momento de análise (tecno)discursiva dos argumentos do texto, levando em consideração situação e finalidade discursiva, momentos discursivos de argumentatividade e persuasão e os tipos de argumentos (Fiorin, 2015), passamos a observar o posicionamento e as estratégias argumentativas em jogo presentes no texto.

Quanto ao fim discursivo do artigo “Inteligência Artificial na legislação brasileira”, a autora aproveita-se de um tema bastante discutido na semana para escrever um artigo de opinião, um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecida sua ideia, através de publicação em periódicos especializados. Um artigo de opinião consiste em um texto do gênero argumentativo que tem o objetivo de expor uma ideia sobre determinado assunto e, com isso, informar e convencer o leitor (Marcuschi, 2008).

O assunto quente da semana em diversos veículos de comunicação foi o comercial de uma montadora utilizando a imagem das cantoras Elis Regina e Maria Rita. Segundo Corrêa (2023), *“Com o auxílio da Inteligência Artificial, há pouquíssimo tempo, a cantora Maria Rita protagonizou um comercial com a sua mãe, Elis Regina, que faleceu quando ela tinha apenas quatro anos de idade.”* Muitos consideraram o comercial emocionante, e muitos outros avaliaram como uma incoerência por causa do posicionamento que Elis Regina teve em seu passado de luta política e diante da história da montadora de carros.

No início do texto, os elementos “Propriedade Intelectual” e o último período do primeiro parágrafo *“discussões sobre trazer à vida ou às telas [...] é algo que tem gerado uma certa celeuma do ponto de vista social, mais do que legal”* ressaltam como

o enunciador aproveita-se da pauta quente da semana para apresentar a finalidade discursiva do artigo de opinião e sua tese para informar/convencer o leitor.

Segundo Paveau (2021), as *tags* (ou *hashtags*) têm uma função argumentativa e efeito reflexivo sobre a identidade da conta. Logo, no artigo, as palavras-chave Direito Autoral, Propriedade Intelectual, Marcas e Patentes, Inteligência Artificial, podem ser analisadas como um gesto interpretativo da autora, posicionando-se enunciativamente, a fim de formar grupos de usuários baseados em relações e interesses comuns.

Essas tags permitem que os algoritmos do ecossistema digital rastreiem a publicação, relacionando-a obrigatoriamente à temática/área de atuação da advogada. Essa relação imprime a necessidade de uma abordagem ecológica do contexto, fazendo sentido porque se trata de um discurso nativo digital. As ferramentas de pesquisa permitem a redocumentação, pois qualquer declaração online citada no artigo pode ser pesquisada e encontrada através desses motores de busca.

O argumentador toca o seu leitor por meio da história do que aconteceu aliada a dados que remetem à época de início de uso da Inteligência Artificial, e uma contra-argumentação associada a uma verdade absoluta: “*O fato é que o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (CONAR) questionou*”. O uso da 1ª pessoa do plural em “*sabemos, não podemos afirmar*” configura-se uma estratégia que implica o leitor na temática, favorecendo a persuasão.

Clara Toledo Correa adota um posicionamento sobre a IA, como especialista/estudiosa da área de Direitos Autorais, Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual, valendo-se do argumento de autoridade. Essa abordagem é encontrada no artigo de opinião em diversas passagens como: “*Consequentemente, esses documentos devem observar uma série de leis – como a Constituição, Código Civil, Lei de Direitos Autorais, Lei de Propriedade Industrial*”; e, especialmente ao mencionar o Direito Autoral em “*Para muitos estudiosos, pesquisadores e atuantes na área, as leis referentes ao Direito Autoral e Propriedade Industrial, por exemplo, são consideradas defasadas levando em consideração que são textos da década de 1990*”.

Nesse caso, Clara Toledo utiliza um hiperlink que conduz a Lei de Direitos Autorais | Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, dentro do mesmo

ecossistema, fazendo o escritor crer na sua autoridade sobre o assunto. Ou seja, esse tipo de argumento não é algo que pode ser questionado por revelar uma autoridade de quem domina a temática em discussão.

Finalmente cabe ressaltar que a autora elabora ao longo do artigo uma série de argumentos por dissociações (Fiorin, 2015), o que lhe garante problematizar a temática, sem contudo ser autoritária e pouco amigável em suas colocações: “a IA não é algo completamente novo, embora seu refinamento se supere a cada dia” e “não podemos afirmar que determinados cuidados foram observados, do contrário não haveria o processo ético contra a montadora de veículos”. O uso desse tipo de argumento ameniza o tom de fala da autoridade que a profissional constrói ao longo do artigo e do seu próprio perfil no ecossistema digital. Afinal, seu lastro no Jusbrasil a autoriza a falar, dando-lhe credibilidade para isso.

6 CONCLUSÃO

Nesse contexto da web, não podemos ignorar que a produção linguageira e discursiva está intrinsecamente dependente de ferramentas tecnológicas online ou offline. Desse modo, questionar a distinção entre o linguístico e o extralinguístico é mais que essencial, já que, com base em Paveau (2021), as produções se organizam em um contínuo entre as matérias linguageiras e seus ambientes de produção.

Pensando então o tecnodiscurso, analisar os tipos de argumentos mais recorrentes nos tecnogêneros presentes nos ecossistemas mais utilizados pelos profissionais do Direito é uma das formas de compreender como ocorre a relação entre o Direito, a tecnologia, a linguagem e a argumentação, tão importante para prática da linguagem pelo operador.

Neste estudo, identificar os traços do discurso nativo digital presentes na composição estrutural do artigo “A Inteligência Artificial e a legislação brasileira” no ecossistema Jusbrasil corrobora que a perspectiva ecológica pode ser comprovada por três razões: a) o texto possuir componentes tecnológicos que faltam numa análise linguística tradicional; b) o artigo fazer sobressair uma (escr)leitura que integra gestos technoenunciativos (clicar, rolar, teclar); c) o texto possuir uma dimensão relacional fundamental, pois todos os enunciados são potencialmente ligados uns aos outros.

Desse modo, podemos afirmar que todos os enunciados estão relacionados em graus variados e em diversas configurações de ligações técnicas com outros

enunciados, contribuem para corroborar as características dos tecnôgenos e são utilizados conscientemente por quem conhece sobre o ecossistema digital.

Entendemos como uma estratégia argumentativa a redocumentação do texto por meio das tags, pois este recurso indexa a publicação da autora no ecossistema digital com a mesma orientação argumentativa, associando-a a uma palavra-chave. Esse recurso tem valor positivo na sociedade moderna, está depositado solidamente na memória coletiva e não se trata apenas de um gesto de referência com função de redocumentação, mas também, e, muitas vezes, de reorientação semântica e argumentativa.

Na tarefa de construir o sentido do tecnôgeno artigo de opinião (Fiorin, 2015), argumentar e apresentar um ponto de vista crítico em relação ao “*pouco que foi mudado quanto ao âmbito jurídico, ou melhor, legislativo*”, a autora, Clara Toledo Corrêa vale-se de sua autoridade e dissociações para fazer o usuário da plataforma crer em seu posicionamento. Essas estratégias de posicionamento utilizadas no discurso digital são endossadas por diversos recursos do tecnodiscurso no ecossistema Jusbrasil, apontados ao longo desta análise.

Finalmente, sobre a argumentatividade no discurso, cabe sinteticamente destacar que é essencial ter clareza: a) da situação de comunicação, b) do contrato estabelecido entre os interlocutores que responde à questão “estamos aqui para dizer o quê?” e, “como vamos dizer”, e, c) da finalidade discursiva. Essa clareza facilitará a compreensão dos efeitos de sentido, que não correspondem a fatos, dados ou verdades, mas a efeitos construídos com a matéria significativa da linguagem, destinados a argumentar a favor, por exemplo, da certeza de um assunto ou da credibilidade que se deseja alcançar.

O discurso caracterizado por sua finalidade se define pelas especificidades próprias que dependem do ‘tipo de legitimidade’ exercida pelo sujeito/autor/enunciador; da ‘natureza do objeto de fala’ que constitui o ‘fazer crer’ e o ‘dever crer’; e, do ‘lugar designado’ ao sujeito destinatário. No âmbito jurídico, os profissionais que compreendem a linguagem como esse discurso, além da técnica e da norma, conseguem manter o rigor exigido pela profissão, sem contudo se distanciar das práticas linguísticas da sociedade que hoje ocorre, sobretudo, pela web, abraçando os desafios e oportunidades que as inovações tecnológicas representam para o direito brasileiro.

REFERÊNCIAS

- CHARAUDEAU, P. A argumentação talvez não seja o que parece ser. *In*: GIERING, M. E; TEIXEIRA, M. **Investigando a linguagem em uso**. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, p. 31-44, 2004.
- CHARAUDEAU, P. **Linguagem e discurso**: modos de organização. São Paulo: Contexto, 2014.
- CHARAUDEAU, P. Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. *In*: MACHADO, I. L.; MELLO, R. (org.) **Gêneros**: reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2004. p. 13-42. E-book. Disponível em: <http://www.patrickcharaudeau.com/Visadas-discursivas-generos.html> Acesso em: 11 out. 2018.
- CORRÊA, Clara Toledo. A inteligência artificial na legislação brasileira. Propriedade intelectual. **Jusbrasil**, 25 jul. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-inteligencia-artificial-na-legislacao-brasileira/1909329233>. Acesso em: 25 jul. 2023.
- FIORIN, J. A. **Argumentação**. São Paulo: Contexto, 2015.
- GIERING, M. E.; PINTO, R. O discurso digital nativo e a noção de textualidade: novos desafios para a Linguística Textual. **Revista (Con)Textos Linguísticos**, Vitória, v. 15, n. 31, p. 30-47, 2021 Disponível em: [file:///Users/catiadegan/Downloads/02+GIERING%20\(2\).pdf](file:///Users/catiadegan/Downloads/02+GIERING%20(2).pdf). Acesso em: 6 dez. 2022.
- JUSBRASIL. A sua principal fonte de informação jurídica. **Jusbrasil**, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/>. Acesso em: 25 jul. 2023.
- MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. Rio de Janeiro: Parábola, 2008.
- PAVEAU, M. A. **Análise do discurso digital**: dicionário das formas e das práticas. Campinas: Pontes, 2021.
- PAVEAU, M. A. A resignificação na web social: princípios teórico-metodológicos. PAVEAU, M. A.; COSTA, J. L.; BARONAS, R. L. (org.) **Ressignificação em contexto digital**. São Carlos: EDUFSCar, 2021.
- PAVEAU, M. A. **Linguagem e moral**: uma ética das virtudes discursivas. Campinas: Editora da Unicamp, 2015.
- PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. **Tratado da argumentação**: a nova retórica. 3. ed. São Paulo, Martins Fontes, 2014.
- PLANTIN, Ch. **A argumentação**: história, teorias, perspectivas. São Paulo: Parábola, 2008.

ROJO, R.; BARBOSA, J. P. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. São Paulo: Parábola, 2015.

SOARES, M. S.; MARTINS, M. A. Um panorama sobre a Análise do Discurso Digital. **Revista da ABRALIN**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 1–5, 2020. DOI: 10.25189/rabralin.v19i2.1575. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1575> . Acesso em: 6 dez. 2022.

VIDRIO, S.G. Argumentação e lógica natural: a proposta de Jean-Blaise Grize. **Signo**, Santa Cruz do Sul, v. 42, n. 73, p. 135-146, jan./abr. 2017.